

OG SAMBUCOSVALOR: Um caminho para a valorização do sabugueiro

Authors: Ana Maria Ventura and César Almeida ^{1 2}

O Projeto ForestEu: Os Grupos Operacionais

O Projeto Horizonte Europa Forest4Eu³ tem como tarefa fundamental visitar e selecionar informação relevante que ilustre o manancial de conhecimento e de inovação advindo do trabalho dos Grupos Operacionais (GO), na Europa, focados nas temáticas Florestais e Agroflorestais. O objetivo é a apresentação desta informação em formatos diversos, procurando chegar a um público vasto, nos vários países participantes naquele projeto. Resulta daqui o enaltecimento do valioso contributo de muitos GO para a resolução de problemas ligados aos setores referidos, e onde a inovação, por norma, está presente, seja ela de carácter tecnológico, organizacional ou outra.

De entre o elevado número de Grupos Operacionais acedidos no âmbito do Forest4Eu, e cingindo a análise aos que finalizaram o projeto, houve a necessidade de selecionar os associados a temas mais relevantes, de acordo com a grelha inspirada na metodologia em vigor no EIP Agri /EU Cap Network. O processo decorreu em três fases fundamentais: i) Seleção e votação por parte dos parceiros do Projeto, através duma troca de informação exhaustiva que procurou captar as diferentes sensibilidades e interesses nacionais; ii) Votação exercida por diversos indivíduos com reconhecida competência nos domínios florestal e agroflorestal; iii) sessões de trabalho, em cada um dos países representados no Projeto, nas quais e para além dos parceiros nacionais, estiveram envolvidos especialistas diversos e relacionados com o poder político, consultoria, associativismo, academia, entre outros. Nestas sessões foi possível consensualizar o conjunto de GO e de temas considerados mais relevantes para cada um dos países e regiões. Na votação havida, um dos que mereceu especial destaque foi o GO SambucusValor, onde o sabugueiro tem o papel central.

O motivo principal foi o facto de se considerar que uma planta de cultivo tradicional, mas algo negligenciada, pode ter um papel relevante na economia regional em diferentes países europeus. Este arbusto (ou pequena árvore) pode ser encontrada em vários países da Europa Central e na Península Ibérica, entre outros, apresentando, porém, uma produtividade variável consoante a região bioclimática. Tradicionalmente, tem tido associados algum simbolismo e usos muito diversificados, embora a sua valorização comercial não pareça ser tão significativa quanto as suas potencialidades fazem crer.

Em Portugal, o sabugueiro tem uma produção total de baga fresca a rondar as 2000 toneladas, a que crescem 400 toneladas de baga desidratada e 400 toneladas de flor fresca. Apresenta potencial de crescimento, podendo expandir-se para a maior parte do território das zonas Centro e Norte do país. Noutros países europeus a realidade não será muito diversa, mas estudos aprofundados são necessários para basear futuros desenvolvimentos. Neste momento, o interesse sobre este arbusto é crescente, o que pode ter reflexos positivos a vários níveis.

Grupo Operacional SambucusValor: Descrição, promotores e cronologia

O GO “SambucusValor- Valorização integrada do sabugueiro em função dos padrões de consumo saudável: da planta à criação de novos produtos alimentares de valor acrescentado”, foi um projeto financiado pelo PDR2020. O objetivo principal da parceria constituída foi a contribuição para a valorização integrada do Sabugueiro, enquanto recurso endógeno, com base na criação de indicadores de qualidade e de estratégias de produção e transformação sustentáveis,

¹ Solutopus- Recursos e Desenvolvimento, Lda (partner in Forest4Eu).

² RegieFrutas-Dálvares (Tarouca) collaborated on this article and contributed to updating the information. We thank their representative.

³ www.forest4eu.eu. Horizon Europe, Grant Agreement nº. 101086216.

devendo conduzir à criação de um centro piloto do sabugueiro potenciador deste desenvolvimento, usando para tal os recursos disponíveis em cada um dos parceiros do projeto (públicos e privados)⁴. Decorreu entre 2018 e 2021, numa colaboração entre: Inovterra, Associação para o Desenvolvimento Local; Publíndustria - Produção de Comunicação Lda.; Inovfood, Unipessoal Lda.; Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária; Universidade de Aveiro; José Pedro da Silva Tavares e Alberto Luís Branco Miranda de Carvalho Neto. A base territorial fundamental para o trabalho de campo foi constituída por três pilotos na região Douro Sul/ Beira Interior Norte.

Os objetivos deste GO eram relativamente ambiciosos, considerando o estado de típica negligência em que se encontrava o aproveitamento e o estudo das potencialidades deste arbusto, tais como sejam a baga, a flor ou a madeira. O seu cultivo tem sido maioritariamente marginal, comparativamente a outras valências existentes nas explorações agrícolas em que se encontra (por exemplo, apenas ser usado como bordadura dos campos ou ser mantido em solos mais pobres e sem especiais cuidados). Daí que a inovação tecnológica ou de gestão sejam relevantes e extrapoláveis para regiões onde o sabugueiro também tenha possibilidades de ser melhor rentabilizado.

No SambucusValor os objetivos principais foram: i) Definição de indicadores de qualidade da flor e da baga (parâmetros físico-químicos), que relacionam as condições de cultura com a composição da flor e da baga; ii) Implementação de processos de estabilização e armazenamento da flor e baga com vista a preservar os seus componentes bioativos; iii) Conceção e desenvolvimento de novos produtos alimentares, nomeadamente, liofilizados, pós com diferentes granulometrias, concentrados, e prensados secos, tirando partidos das características distintas da flor e da baga de sabugueiro; iv) Avaliação nutricional dos produtos a desenvolver; v) Criação de um website, de redes de disseminação de informação e de rede de parcerias com

associações de consumidores, empresas do ramo alimentar e produtores de sabugueiro; vi) Criação de um centro piloto do sabugueiro.

Resultados do GO SambucusValor: resumo

O sabugueiro (*Sambucus nigra*) pertence ao género *Sambucus* - família Adoxaceae. É um arbusto que cresce até aos quatro a cinco metros de altura, mas pode atingir muito mais se devidamente cultivado. De folha caduca, a copa é densa e arredondada, suportada por um tronco irregular e inúmeros ramos flexíveis, cobertos por uma casca rugosa e acinzentada. O interior dos ramos (medula) é branco e esponjoso. As variedades identificadas como sendo as mais importantes são o 'Sabugueiro', normalmente caracterizada por apresentar cachos e bagas pequenas, embora pesados; a 'Sabugueira', que produz cachos grandes, com bagos igualmente grandes, e a 'Bastardeira', com características das outras duas variedades. É uma espécie pioneira, com maior adaptação a zonas frescas e húmidas.

As bagas de sabugueiro (ou drupas), são esféricas, com cerca de sete milímetros de diâmetro. Amadurecem entre Agosto e Setembro, adquirindo uma tonalidade púrpura ou arroxeada muito escura, a qual sinaliza a sua maturação. Esta cor da baga é muito típica em Portugal, o que a distingue e valoriza face a bagas produzidas noutros países. Tanto as flores como os frutos encontram-se agrupados em cachos ou infrutescências pendentes.

Os resultados mais relevantes do trabalho produzido pelo GO SambucusValor podem ser resumidos da seguinte forma⁵:

a) Determinação de indicadores de qualidade da flor e da baga:

Foram recolhidas amostras de baga entre 2018 e 2021, verificando-se que os valores de pH e sólidos solúveis totais aumentam ao longo da maturação, variando de 3,43 a 5,02, e 5,0 a 20,4 °Brix, respetivamente.

Constatou-se que as bagas de sabugueiro das cultivares portuguesas apresentam um conteúdo de SST mais elevado do que o reportado para outras cultivares da Europa. Estas diferenças podem ser explicadas pelas condições edafoclimáticas específicas de Portugal Continental, com temperaturas médias mais elevadas do que as que ocorrem na Europa Central e apresentando um maior número de horas de exposição solar diária. Foram feitas comparações entre as variedades desta espécie (referidas anteriormente), revelando que a 'Sabugueira' apresenta um maior conteúdo de SST. O conteúdo fenólico total e a atividade antioxidante aumentam durante a maturação, em todos os campos experimentais, cultivares, e anos de colheita. O ano climatérico é o principal fator que influencia a qualidade da baga; por outro lado, os anos com maior precipitação e a disponibilidade de água são fundamentais para a obtenção de baga com parâmetros de qualidade mais elevados.

b) Análise dos compostos cianogénicos presentes na baga de sabugueiro:

Tendo em atenção o interesse despertado pela baga de sabugueiro, há que verificar a eventual presença de compostos cianogénicos, potencialmente tóxicos para humanos e importantes no âmbito da segurança alimentar. A metodologia seguida no GO procurou avaliar o teor daqueles em bagas recolhidas na fase final da maturação, de acordo com o seguinte processo: esmagamento, extração, centrifugação e filtração. Os resultados demonstram a relativamente baixa toxicidade das bagas, pois que os teores de compostos cianogénicos variam de 10 a 133 µg de sambunigrina/g de peso seco de baga. A variedade 'Sabugueiro', foi a que apresentou um valor mais baixo. De acordo com a European Medicines Agency [Committee on Herbal Medicinal Products Assessment report on *Sambucus nigra* L., fructus. Eur. Med. Agency 2013, 44, 1–26.] os limites de toxicidade para a sambunigrina são de aproximadamente 330 µg/g

de peso de baga. Os resultados obtidos no âmbito do GO estão alinhados com o previamente reportado pela European Medicines Agency, que indica que o consumo de baga madura não levanta problemas de toxicidade para humanos.

c) Criação de plataforma web e redes de disseminação

A criação do web site www.sambucusvalor.pt foi considerada muito relevante enquanto base de interação entre agentes e organizações interessados no Sabugueiro. Foram iniciados diversos tipos de iniciativas para a sua divulgação e disseminação, tais como: participar em feiras técnicas em território nacional; redes empresariais (Hungria e Roménia); reuniões internacionais para promoção da cultura do sabugueiro e fomento de redes de contatos identificados como essenciais para a conclusão dos trabalhos do GO; publicações em revistas científicas internacionais e nacionais; organização de sessões de trabalho destinados a esta cultura, entre outros. A Inovterra (um dos parceiros do GO) realizou vídeos promocionais do GO SambucusValor, como por exemplo os <https://youtu.be/17Ep-wlLw3o> (sobre as podas do arbusto), <https://youtu.be/SdJiiO15zKs> (sobre a apanha da flor e do fruto) e <https://youtu.be/ZZAOQxeEazs> (sobre a pesquisa laboratorial, da responsabilidade da Universidade de Aveiro). Neste momento há que reportar, todavia, que o website não está ativo, mas os vídeos promocionais e alguma documentação técnica estão disponíveis para consulta.

Interesse científico e produtivo associado ao Sabugueiro: alguns exemplos

Criar novos subprodutos e com parceiros que possam promover a rentabilização diversificada do sabugueiro tem sido a aposta da Inovterra (Associação que congrega os produtores).

Mais do que exportar a baga (fresca ou desidratada) procura-se criar valor, através da sua transformação.

Já existem parcerias nacionais e internacionais que, embora ainda de forma diminuta, abrem caminho a novas formas de consumo da baga do sabugueiro (compotas, pastelaria, entre outras). A cooperação com entidades da Galiza já tem dado frutos, no sentido do mútuo enriquecimento e da cooperação na investigação e na prática. A Universidade de Aveiro tem dado particular realce a esta cultura, na busca da segurança alimentar, da inovação e de usos alternativos que possam aproveitar nichos de mercado- um exemplo é o aproveitamento do resíduo (bagaço) resultante da preparação das bagas, de onde resulta um pó que pode ser adicionado a iogurtes, papas, água, ou pode ser integrada na preparação de sobremesas e produtos de pastelaria, entre outros.⁶ O sumo e o pó são fontes apreciáveis de hidratos de carbono, cálcio e magnésio e possuem baixa quantidade de lípidos, tornando-os alimentos de baixo nível energético. Conclui-se assim que a flor e a baga podem ser exploradas como fonte de matéria-prima para o desenvolvimento de produtos alimentares de valor acrescentado. A Universidade de Trás-os-Montes tem também apoiado a cultura do sabugueiro, contemplando diversos aspetos da sua produção e manutenção, enquanto arbusto, permitindo prolongar a sua vida útil e diminuir a variabilidade na quantidade e qualidade dos produtos obtidos.

O sabugueiro é um bom exemplo da utilização possível de uma planta bem conhecida, mas negligenciada, na necessária mitigação dos efeitos adversos duma dieta alimentar desequilibrada e pouco variada. Parece ter potencial para contribuir para a melhoria da saúde e da qualidade de vida, assim como para a diversidade ecológica e sustentabilidade ambiental, dentro da vivificação da economia regional, dada a sua adaptação a muitas regiões europeias.

Em todos estes exemplos tem sido notória a cooperação entre produtores, os seus representantes, a indústria, o poder político regional e a investigação científica. Para além disso, tem havido a preocupação de, ciclicamente, promover debates e demonstrações relacionados com diversos aspetos desta cultura e do respetivo aproveitamento.

O ponto de vista do produtor de Sabugueiro

A cultura do sabugueiro pode ter um papel muito importante no reordenamento rural e na interface com os espaços florestais, podendo ainda contribuir para estimular a utilização de campos abandonados ou pouco atrativos para o investimento. Estes fatores podem estar associados ao incremento da biodiversidade e à mitigação dos efeitos das alterações climáticas e à gestão dos fogos. Assim sendo, o suporte ao investimento relacionado com o sabugueiro deveria atentar em aspetos comprovadamente importantes nesta atividade. A rega para melhorar a produtividade e uma boa drenagem podem ser investimentos interessantes para pomares de sabugueiro, pois a sua produtividade aumenta cerca de 30%. (de acordo com os ensaios realizados).

A implantação no mercado e o explorar de produtos de elevado valor acrescentado parece ter um amplo caminho para percorrer. Aqui referem-se dois aspetos complementares:

i) Investigação incidindo na condução dos arbustos, na escolha das variedades e na plantação, levando à assunção do sabugueiro como uma cultura não marginal e conduzida de forma racional e sustentável. Também a abordagem da possível mecanização da apanha do fruto é relevante, bem como a promoção das plantações e a atração dos jovens empresários para esta cultura. Trata-se de conquistar área a outras culturas menos rentáveis ou de promover a sua implantação em zonas menos favorecidas do ponto de vista das condições edafo-climáticas;

ii) Rentabilização e diversificação dos usos da planta, promovendo-a junto dos consumidores. Em Portugal, a flor de sabugueiro é muito pouco consumida e a maior parte da produção do sabugueiro é direcionada para a obtenção de baga, a qual é maioritariamente exportada para o norte da Europa. O consumo da baga de sabugueiro não está ainda enraizado nos hábitos alimentares nacionais, o que enaltece a necessidade de explorar o mercado, sobretudo no norte da Europa onde existe maior tradição de consumo de frutos silvestres. A necessária subida de preços no produtor, a fim de tornar a cultura atraente, poderá vir por esta via.

A fim de refletir sobre o mercado associado a este arbusto, há que considerar que o sabugueiro tem uma vida útil de cerca de 35 anos, apresentando cerca de 20 anos de plena produção: esta acontece a partir do terceiro ano no qual se colhem as primeiras bagas e são necessários mais dois para alcançar o pleno rendimento. Uma boa produtividade do sabugueiro pode variar entre os oito e os 12 quilogramas de baga, por pé ⁷. Em Portugal, o valor médio do quilograma de baga fresca é de 50 cêntimos, o da baga desidratada de 3 euros e o da flor é 5,50 euros.

A criação da Regiefrutas (em Tarouca), em 2008 e subsequente equipamento da unidade de transformação e de congelamento da fruta veio dar um impulso essencial à penetração do sabugueiro no mercado. A unidade fabril concentra e direciona a produção, permitindo que a gestão desta possa ser feita de forma menos casuística. A maior parte das bagas vão para o mercado europeu; a capacidade instalada permite, porém, um significativo acréscimo na produção. Esta, apesar de algumas oscilações e do envelhecimento da população ligada à produção do sabugueiro (maioritariamente em explorações agrícolas de muito pequena dimensão), tem vindo a registar uma tendência de crescimento.

Further information

<https://florestas.pt/conhecer/sabugueiro-um-arbusto-nativo-uma-cultura-com-potencial/>
https://jb.utad.pt/especie/Sambucus_nigra_subesp_nigra

Contacts

Ana maria Ventura, a.m.ventura@solutopus.pt, SOLUTOPUS

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

